

COMPARATIVE EVALUATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY SOME MEDICINES**Komarov O.S.***Professor,**Department of Biochemistry and Molecular Biology,
Faculty of Medicine, Pirogov Russian National Research Medical University
st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997***Guseva M.R.***Professor,**Department of Pediatric Eye Diseases, Faculty of Pediatrics,
Pirogov Russian National Research Medical University
st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997***Galkina N.M.***Teacher,**Department of Biology, Faculty of Pediatrics,
Pirogov Russian National Research Medical University
st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997***Zakharov V.B.***Professor,**Department of Biology, Faculty of Pediatrics,
Pirogov Russian National Research Medical University
st. Ostrovityanova, 1, Moscow, 117997***СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ****Комаров О.С.***профессор, дбн**РНИМУ, кафедра биохимии и молекулярной биологии ЛФ
ул. Островитянова, 1, Москва, 117997***Гусева М.Р.***профессор, дмн**РНИМУ, кафедра глазных болезней ПФ
ул. Островитянова, 1, Москва, 117997***Галкина Н.М.***преподаватель, кмн**РНИМУ, кафедра биологии им. ак. ВН Ярыгина ПФ
ул. Островитянова, 1, Москва, 117997***Захаров В.Б.***профессор, дпн**РНИМУ, кафедра биологии им. ак. ВН Ярыгина ПФ
ул. Островитянова, 1, Москва, 117997***Abstract**

One of the sources of free radicals and other initiators of lipid peroxidation are polymorphonuclear blood leukocytes. Their activation leads to tissue infiltration, inflammation, and a decrease in antioxidant reserves of cells. On a model lipoprotein system, the antioxidant activity of some pharmaceuticals was studied and discovered for the first time. The results obtained expand the range of application of the drug, increase efficiency and reduce the duration of treatment.

Аннотация

Одним из источников свободных радикалов и других инициаторов перекисного окисления липидов являются полиморфноядерные лейкоциты крови. Их активация приводит к инфильтрации тканей, воспалению, снижению антиоксидантных резервов клеток. На модельной липопротеиновой системе изучена и впервые обнаружена антиоксидантная активность некоторых фармпрепаратов. Полученные результаты расширяют спектр применения препарата, повышают эффективность и сокращают сроки лечения.

Keywords: antioxidants, medicines, initiators of oxidation, lipoproteins.**Ключевые слова:** антиоксиданты, фармпрепараты, инициаторы окисления, липопротеины.

К настоящему времени накоплен значительный экспериментальный и клинический материал, свидетельствующий о том, что в возникновении и развитии многих заболеваний, в том числе и с воспалительной составляющей, важную роль играют деструктивные реакции свободнорадикального окисления, в частности пероксидного окисления липидов (ПОЛ) как фундаментальные механизмы повреждения клеток и биомолекул (1,2)

Это в полной мере относится к ряду заболеваний нервной системы, сетчатки (ретинальные дистрофии зрительного нерва) и др. (3).

Сложилось обоснованное представление о том, что одним из главных источников свободных радикалов и других инициаторов ПОЛ в ряде случаев являются полиморфноядерные лейкоциты крови, взаимодействие которых с разнообразными стимулами и их активация сопровождается «респираторным взрывом» с характерной генерацией активных форм кислорода и инициацией ПОЛ (4,5).

В свою очередь это приводит к инфильтрации тканей, развитию воспаления, его усилению и распространению на фоне неизбежного снижения антиоксидантных резервов клеток и тканей.

С учетом изложенного назначение антиоксидантной терапии является патогенетически обоснованным, о чем свидетельствует высокая терапевтическая эффективность антиоксидантов (6,7).

В качестве классических антиоксидантов в клинической практике часто используют аевит, витамин Е, эмоксипин, рутин, липоевую кислоту, гистохром, диквертин (8,9).

Имеются публикации, посвященные изучению антиоксидантной активности (АОА) некоторых известных фармацевтических препаратов с различным механизмом действия. Эти сведения немногочисленны, изучение антиоксидантных свойств проводили разными методами, в разных условиях, что затрудняет по данным литературы провести сравнительную оценку их антиоксидантной эффективности (10,11).

Вместе с тем информация о сравнительной АОА ряда известных, широко применяемых, положительно зарекомендовавших себя фармпрепаратов представляется весьма полезной для составления схем лечения с учетом обнаруженной АОА, особенно в случаях, которые требуют медикаментозной коррекции ПОЛ (8).

Необходимость изучения этого вида активности объясняется еще и тем, что многие «классические» препараты создавались сравнительно давно, до разработки теории перекисного окисления, ее новых теоретических концепций свободнорадикального повреждения клеток и тканей. К тому же с учетом современных знаний по этому вопросу и химической структуры ряда известных препаратов их АОА можно предположить с достаточной вероятностью. Это соединения с сопряженными кратными связями, 3-оксипиридины и другие.

С этой целью необходимо было выбрать (или разработать) модельную систему, обладающую высокой окисляемостью и в то же время стабильную при хранении, доступностью, возможностью стандартизации, воспроизводимостью, простотой приготовления. Система должна характеризоваться устойчивым уровнем процессов радикало- и перекисеобразования. Это могут быть эмульсии жирных кислот, суспензии липосом, мембраны эритроцитов, гомогенаты мозга и др. Однако применение таких моделей, особенно в клинике, ограничено нестабильностью либо труднодоступностью субстратов.

Нами ранее была предложена модельная система, представляющая собой суспензию липопротеинов желтка куриных яиц: она доступна, выделение липопротеинов осуществляется довольно легко, модель стабильна при хранении и вместе с тем обладает высокой окисляемостью (8).

Липопротеиновая фракция по белковому и липидному составу соответствовала липопротеинам очень низкой и низкой плотности плазмы крови, что также следует считать преимуществом выбранной модели.

Анализ производили следующим образом: к пробе желточных липопротеинов добавляли раствор $FeSO_4 \cdot 7H_2O$. Ионы Fe^{+2} являлись инициаторами ПОЛ, скорость окисления определяли по количеству продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой.

Для оценки антиокислительных свойств исследуемых фармацевтических препаратов сравнивали концентрации, вызывающие 50% ингибирование накопления продуктов перекисного окисления в этой модельной системе. В качестве антиоксиданта сравнения был выбран ионол.

Разработанная методика может быть использована как для определения относительной АОА лекарственных препаратов, так и для оценки антиоксидантной активности плазмы крови здоровых людей и пациентов с различными патологиями, особенно длительно текущими хроническими процессами, такими, как атеросклероз, рассеянный склероз, ишемические состояния, при которых происходит истощение систем антиоксидантной защиты.

Нами были исследованы около пятидесяти известных фармацевтических препаратов, относящихся к разным группам как по химическому составу, так и по фармакологическому действию. Наиболее интересные результаты исследования некоторых из изученных препаратов представлены в таблице. Для эффективного анализа и оценки результатов были выражены не только в молях действующего вещества (концентрация в пробе, достаточная для 50% ингибирования ПОЛ в стандартной модельной системе), но и рассчитывалась антиокислительная активность разовой дозы препарата равноэффективных доз, а также определена сравнительная активность препарата относительно ионола.

Таблица 1

Антиоксидантная эффективность некоторых лекарственных препаратов,
применяемых в клинической практике

Группа препарата и его название	Антиоксидантная активность			
	в молях действующего вещества на 1 л	относительно ионола	разовой дозы в отн. единицах	равноэффект. дозы, мг
Средства, влияющие на тканевой обмен: -аскорбиновая кислота	$2,3 \cdot 10^{-4}$	0,0017	1,0	0,4
-викасол	$3,3 \cdot 10^{-6}$	0,121	8,0	0,01
-дексаметазон	$5,1 \cdot 10^{-5}$	0,0078	0,3	0,2
Ненаркотические анальгетики: -амидопирин	$8,6 \cdot 10^{-5}$	0,0047	5,0	0,4
-анальгин	$1,5 \cdot 10^{-4}$	0,0027	7,4	0,54
-вольтарен	-	-	0,7	0,27
-напросин	-	-	11,8	0,17
Антигистаминные препараты: -пипольфен	$9,7 \cdot 10^{-7}$	0,412	133,3	0,003
-супрастин	$3,1 \cdot 10^{-6}$	0,111	16,0	0,014
Антибиотики: -метациклин	$8,3 \cdot 10^{-6}$	0,0482	30	0,04
Адреномиметики: -адреналин	$4,6 \cdot 10^{-5}$	0,0087	0,008	0,1
Противотуберкулезные препараты: -сальюзид	$3,6 \cdot 10^{-5}$	0,0111	2,7	0,15
Сердечно-сосудистые препараты: -но-шпа	$4,6 \cdot 10^{-6}$	0,0870	16,0	0,02
-дибазол	$7,6 \cdot 10^{-6}$	0,0526	8,6	0,02
-кавинтон	-	-	0,32	0,25
-адельфан	-	-	11,4	0,007
-дицинон	$1,1 \cdot 10^{-6}$	0,364	645,2	0,0031
-доксиум	$2,0 \cdot 10^{-5}$	0,020	23,8	0,084
Ионол (для сравнения)	$4,0 \cdot 10^{-7}$	1.0	-	

Разовая доза аскорбиновой кислоты – ампула, содержащая 50 мг вещества

В результате исследования была доказана значительная антиоксидантная активность некоторых препаратов, достаточно давно и успешно применяемых в клинической практике.

Из таблицы, в частности, следует, что одна лекарственная доза викасола в 8 раз превышает антиоксидантную активность аскорбиновой кислоты. Напросин по этому критерию эффективнее в 2, 5 раза.

У ряда исследуемых препаратов антиоксидантная активность отсутствовала. К таким относятся антибиотики группы цефалоспоринов, спазмолитики (галидор, стугерон), биогенные препараты

(фумалон, солкосерил), витаминсодержащие препараты глазных капель и некоторые другие группы.

При этом в опытах с эссенциале мы наблюдали эффект соокисления эссенциальных фосфолипидов, что ожидаемо увеличивало накопление перекисных продуктов до 30%.

В работе обнаружена высокая антиоксидантная активность дицинона, что дает основание расширить область применения этого препарата. Дицинон представляет собой соль, в которой присутствует диоксибензолсульфатный анион. Его антиоксидантный эффект, возможно, обусловлен связыванием ионов двухвалентного железа с образованием комплекса. Уменьшение концентрации

ионов Fe^{+2} ожидаемо снижает его прооксидантную роль.

Учитывая, что дицинон рекомендуется для профилактики капиллярных кровотечений, а также для лечения увеитов, ретинитов, невритов с выраженным экссудативным компонентом и геморрагическими проявлениями, его антиоксидантная активность помогает объяснить ряд физиологических и клинических эффектов. Имеется в виду его способность понижать проницаемость и ломкость капилляров, предотвращать повреждение клеточных и субклеточных мембранных структур, провоцируемых распадом эритроцитов, выходом гемоглобина и высвобождением известного инициатора ПОЛ – двухвалентного железа.

Ранее было показано, что фенотиазиновые производные оказывают сильное антиокислительное действие, так как влияют на поверхностный заряд мембран. Исследованный нами пипольфен (производное фенотиазина) показал высокую антиоксидантную эффективность (см. табл.). Таким образом, полученные результаты позволяют сформулировать некоторые выводы:

1. Исследована и в ряде случаев обнаружена антиоксидантная активность ранее известных и широко применяемых фармацевтических препаратов.
2. Обнаружение новых свойств у известных лекарственных средств позволяет расширить спектр их применения с учетом новых свойств.
3. Применение препаратов, у которых обнаружена высокая антиоксидантная активность, может сократить сроки лечения больных и повысить эффективность лечения.

References

1. Arkhipova M.M. Pathogenetic principles of treatment of retinal ischemia in some vascular pathology of the fundus based on the study of the role of nitric oxide / Arkhipova M.M., Vanin A.F. // The Russian Annals of Ophthalmology / Vestnik Oftalmologii
2. Gutteridge J.M. Redox imbalance in the critically ill / Gutteridge J.M., Mitchell J. // Br. Med. Bull. – 1999. - vol. 55. - №1 - P. 49-75
3. Comarov O.S. Superoxide dismutase in rabbit eye tissues and its possible role in the pathogenesis of uveitis and in the treatment of an experimental model of the disease / Comarov O.S., Slesareva E.A., Obruchov

A.S., Chinenov I.M., Ivanova A.O. // Russian ophthalmology of children. – 2020. - №2. - P. 36-41

4. Babenkova I.V. Changes in the functional activity of blood neutrophils in uveitis in children / Babenkova I.V., Klebanov G.I., Guseva M.R., Comarov O.S. // Klinicheskaya Laboratornaya Diagnostika. - 1992. - №7-8. - P. 21-25

5. Komarov O.S. Activation of free radical oxidation in experimental uveitis / Comarov O.S., Babenkova I.V., Terent'ev A.A. // Bulletin of Russian State Medical University - 2005. - №7 (46). - P. 36-41

6. И.В. Бабенкова. Эффективность применения антиоксидантов при экспериментальном увеите / И.В. Бабенкова, О.С. Комаров, А.А. Терентьев // Вестник РГМУ. – Babenkova I.V. The effectiveness of antioxidants in experimental uveitis / Babenkova I.V., Comarov O.S., Terent'ev A.A. // Bulletin of Russian State Medical University - 2006. - №3 (50). – P. 66-72

7. Babenkova I.V. Principles for assessing the state of free radical processes in ophthalmology and the effectiveness of antioxidant therapy / Babenkova I.V., Comarov O.S., Teselkin Yu. O., Makashova N. V. // Bulletin of Russian State Medical University. - 2005. - №2 (41). – P. 46-49

8. Trofimova S.A. Experimental study of the antioxidant and antiradical properties of drugs cytoflavin, vinpocetine, actovegin and ethylmethylhydroxypyridine in an in vitro experiment / Trofimova S.A., Dubinina E.E., Balunov O.A., Leonova N.V. // S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. - 2016. - №7. - P. 46-49

9. Ivanova A.V. Antioxidant and antiradical activity of drugs intended for the treatment of ophthalmic diseases / Ivanova A.V., Gerasimova E.L., Gazizullina E.R., Okulova Ya. A., Matern A.I., Rusinov V.L. // Pharmaceutical Chemistry Journal. - 2018. - № 52 (8). – P.694-699

10. Nan Aftab. Comparative antioxidant activities and synergism of resveratrol and oxyresveratrol / Nan Aftab, Kittisak Likhitwitayawuid, Amandio Vieira Nat // Prod Res. – 2010. - Nov;24(18). – P. 1726-33

11. Ajesh Kumar A. Phytochemical extraction and comparative analysis of antioxidant activities of *Areca catechu* L. nut extracts / S.S. Syed Abuthahir, Hassan Y. Aboul-Enein // Pharmacia. – 2022. - № 69 (2). - P. 447-451